

SPORT MAKTABLARIDA O‘QUV-MASHQ BOSQICHIDA SHUG‘ULLANAYOTGAN VOLEYBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

G. X. Salixova

O‘zDJTSU dotsenti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada respublikamizda voleybol sport turiga berilayotgan ahamiyat va yosh voleybolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi haqida so‘z boradi.. Maqolada, shuningdek, malakali voleybolchilarni tayyorlashda harakat funksiyasining ikki, bir-biriga uzviy bog‘liq tomonlariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, sport, o‘quv-mashq bosqichi, voleybol, mashg‘ulot, reja, texnika, taktika, mashq, maxsus tayyorgarlik, umumiy jismoniy tayyorgarlik, vazifa, harakat.

Bugungi kunda respublikamizda jismoniy tarbiya va ommaviy sport turlarini rivojlantirish bilan bir qatorda, “katta” sport mavqeini ko‘tarishga ham jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. Yildan yilga yurtimizda xalqaro va jahon miqyosidagi nufuzli musobaqalarni o‘tkazish an‘anaviy tadbirlar tarkibidan joy olmoqda. O‘zbek sportchilari Osiyo, Jahon va Olimpiya musobaqalarida yuksak natijalarga erishib, yurtimiz shuhratini jahon hamjamiyati oldida tarannum etib kelmoqda.

Ushbu natijalarni mustahkamlash va ularni yuksak darajada ko‘tarish maqsadida 2000-yillardan boshlab mamlakatimizda “kichik Olimpiada” maqomida o‘tkaziluvchi “Umid nihollari”, “Barkamol avlod” va “Universiada” kabi ko‘p bosqichli ommaviy sport musobaqalari joriy etildi va borgan sari nufuzli mavqega ega bo‘lib, iste‘dodli sportchilarni xalqaro va Olimpiya musobaqalariga olib chiqishda “ko‘prik” vazifasini o‘tab kelmoqda. Bu borada barcha ustuvor sport turlari kabi qayd etilgan ommaviy sport musobaqalari va Olimpiya o‘yinlari dasturidan joy olgan, yer kurrasida eng ommaviy deb tanilgan voleybol sport turiga ham alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda bolalar va o‘smirlar salomatligini mustahkamlashda turli xil sport musobaqalari muntazam ravishda tashkil qilinmoqda.

Mavzuning dolzarbligi. Bolalar va o‘smirlar sport maktablarining o‘quv-mashq bosqichida ta‘lim olayotgan yosh voleybolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirish.

Tadqiqotning maqsadi. Bolalar va o‘smirlar sport maktablarida voleybol bilan shug‘ullanuvchi yosh voleybolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini maxsus mashqlar orqali rivojlantirish.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Voleybol bilan shug‘ullanayotgan sportchilarga texnika va taktikani o‘rgatish.

2. Voleybolchilarning texnik-taktik tayrgarligini maxsus mashqlar orqali oshirish..

Voleybol o‘zining hammaboplighi, kamharajatligi, go‘zal o‘yin mazmuni, katta-yu kichik diqqatini o‘ziga rom qiluvchi hujum va himoya kombinatsiyalari bilan yurtimiz shahar qishloqlarida jismoniy va ruhiy barkamollik vositasi sifatida xizmat qilib kelmoqda.

Voleybol 1895 yilda Amerika Qo‘shma Shtatlarining Massachusetts shtatidagi Xoliok shahrida yosh xristianlar ittifoqining jismoniy tarbiya bo‘yicha rahbari, pastor Uilyam Morgan tomonidan yaratilgan. U voleybol o‘yinini oddiy, ko‘p mablag‘ sarflamasdan tashkil etishni ko‘zda tutgan. 1896 yilda Springfield shahridagi kollej direktori, doktor Alfred Xalsted bu o‘yinga “voleybol” deb nom berdi. “Voleybol” inglizcha so‘z bo‘lib, o‘zbek tilida “parvoz qiluvchi to‘p” degan ma‘noni bildiradi.

Voleybol- o‘quv fani sifatida barcha ta‘lim muassasalari o‘quv rejasiga kiritilgan, darsdan va ishdan tashqari vaqtlarda faoliyat ko‘rsatadigan sport to‘garaklari, BO‘SMLar, sport klublarida maxsus rejalashtiruv hujjatlariga asoslangan o‘quv-trenirovka jarayoniga joriy etilgan.

Malakali voleybolchilarni tayyorlashda maqsadga muvofiq rejalashtirilgan hamda tashkil qilingan mashg‘ulotlar jismoniy tayyorgarlik, texnik-taktik mahoratni shakllantirishda va musobaqa davomida yuksak natijaga erishishda nihoyatda muhim omillardan biridir. Lekin sport amaliyotida har doim ham rejalashtirilgan jismoniy mashqlarga muvofiq harakat sifatlarini rivojlantirishda kutilgan natijani bermaslik holatlari tez-tez uchrab turadi. Buning asosiy sabablaridan biri mashg‘ulotda qo‘llanilgan u yoki bu jismoniy mashqlarning hajmi va shiddati hamda ushbu ko‘rsatkichlarni shug‘ullanuvchilar organizmiga ta‘sir etish darajasining ob‘yektiv ravishda baholanmasligidadir. Shuning uchun ham o‘quv-mashg‘ulot jarayonida qo‘llanilayotgan jismoniy yuklama shug‘ullanuvchilar organizmining funksional

imkoniyatlariga muvofiqligini e'tiborga olinishi shu yuklamani maqsadga muvofiq rejalashtirish imkoniyatini yaratadi.

Malakali voleybolchilarni tayyorlashda harakat funksiyasining ikki, bir-biriga uzviy bog'liq tomoniga alohida e'tibor qaratiladi:

- voleybolchini texnik-taktik malakalarga o'rgatish va ularni takomillashtirish;
- voleybolchi jismoniy sifatlarini tanlangan sport turi xususiyatiga muvofiq ravishda tarbiyalash.

Bir qancha mualliflarning fikricha, umumiy jismoniy tayyorgarlik tushunchasi bu sportchining harakat sifatlarini har tomonlama rivojlanganlik darajasini anglatadi. Masalaga shu tarzda yondoshish oddiy inson sog'lig'ini shakllantirish nuqtai nazaridan maqsadga muvofiqdir. Har bir sport turining o'ziga xos va o'ziga mos xususiyatlari mavjudligi tufayli bir sport turida ko'proq kuch-tezkorlik sifati ustun tursa, ikkinchi bir sport turida chidamlilik sifati yetakchi rolni o'ynaydi yoki uchinchi bir sport turida egiluvchanlik sifati asosiy ahamiyatga ega bo'ladi. Ammo, qayd etilgan fikrdan muayyan sport turida ma'lum jismoniy sifat juda zarur, boshqasi esa muhim emas, degan xulosa kelib chiqmaydi. Aksincha, har bir sifatning muayyan sport vaziyatida ozmi-ko'pmi, lekin muhim "xizmati" mavjud bo'ladi.

Zamonaviy voleybolda samarali o'yin ko'rsatish va yuqori natijalarga erishish faqat samarali tashkil qilingan mashg'ulotlar evaziga amalga oshirilishi mumkin. Murabbiy mashg'ulot uslublarini tanlayotganda har qaysi holat uchun oqilona uslubni ko'rsatuvchi qoidalarga suyanadi. Mashg'ulot uslublari quyidagi talablarga javob berishi kerak:

1. Mashg'ulotning maqsad va vazifalari voleybolchilarning individual va yosh xususiyatlariga muvofiq kelishi;
2. Mashg'ulotlarda voleybolchilarning faolligini oshirish, bilimlarini, o'yin malaka va ko'nikmalarini ongli va puxta o'zlashtirishini ta'minlashi;
3. Mashg'ulot va ta'limning uzviy va izchil o'tkazilishiga, voleybolchilar bu ishda osondan qiyinga, ma'lumdan noma'lumga, oddiydan murakkabga, umumiydan xususiyga o'tishiga yordam berishi.

Sport tayyorgarligini shakllantirish samaradorligi to'g'ridan-to'g'ri barcha jismoniy sifatlarning bir-biriga bog'lab rivojlantirishga bog'liqdir.

Ma'lumki, zamonaviy voleybolda o'yin samaradorligi, texnik-taktik kombinatsiyalarni tez, unumli va aniq ijro etilishi hamda pirovard yuqori sport natijasiga erishish muvofiq ravishda shakllangan tezlik-kuch sifatlari amalga oshirilishi o'ta mushkul ekanligi barcha amaliyotchi trenerlar va tadqiqotchi olimlar tomonidan e'tirof etib kelingan. Shuning uchun ushbu sifatlarni maxsus rejalashtiruv

hujjatlari asosida shakllantirish va har yoshdagi sportchilarda shu sifatlarning o‘zgarib borishini nazorat qilish hamda baholash odat tusiga kirgan. Barcha sport turlari bilan shug‘ullanuvchi sportchilarda tezlik-kuch sifatlarini dastlabki o‘rgatish bosqichidan boshlab, toki yuksak mahorat bosqichigacha o‘ziga xos tartibda va muvofiq sport turi xususiyatiga mos mashqlar yordamida shakllantirib boriladi.

Voleybol bo‘yicha mavjud ilmiy, uslubiy va o‘quv adabiyotlarida malakali voleybolchilarni tayyorlashda jismoniy sifatlarni, ayniqsa, tezlik-kuch sifatlarini rivojlantirish muhim shartlardan biri ekanligi ta’kidlab o‘tilgan. Tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, voleybolchilarning sport mahoratini yuksaltirish aksariyat tezlik-kuch sifatlariga bog‘liqdir. Olimlarning fikricha, voleybolchilarning tezlik-kuch sifatlarini shakllantirishda ixtisoslashtirilgan mashqlardan foydalanish yaxshi natija beradi.

Tadqiqotlar jarayonida bolalar o‘smirlar sport maktablarida voleybolchilarning texnik-taktik tayyorgarliklarini oshirish yuzasidan turli xil maxsus mashqlar qo‘llanildi.

O‘yin texnikasi- bu bir vaqtning o‘zida ketma-ket va muayyan maqsadli tartibda ijro etiladigan ixtisoslashgan harakat yoki harakatlar majmuasidir. O‘yin texnikasi harakatni aniq, tez, yengil, vaziyatga muvofiq, kam kuch sarf etib yuqori samarada bajarishga mo‘ljallangan bo‘lishi lozim.

“Texnika” atamasi yunoncha (tehnus) so‘z bo‘lib, juda keng ma’noda foydalaniladi va o‘zbek tilida “san’at” tushunchasini anglatadi. Texnik harakatlarni bajarishda harakatlarning farq jihatidan ma’lum bir fazalari farqlanadi. Odatda, harakatlarning uch fazasi: tayyorgarlik, asosiy va yakunlovchi fazalarini belgilab qo‘yish mumkin.

Voleybol texnikasi ikkita katta bo‘lim: hujum va himoya texnikalariga bo‘linadi.

Voleybol o‘yinida o‘yinchilar to‘p bilan qisqa vaqt ichida harakat qilishlari lozim. Shu sababli u yoki bu o‘yin sharoitida o‘yinchi to‘p bilan o‘ynashi uchun yuqori tayyorgarlik ko‘rishi talab etiladi. Shu maqsadda turli harakat usullarini bajarish uchun turli holatlarni egallash kerak.

Hujum zarbasini berish va to‘siq qo‘yishda – baland, o‘yinga kiritilgan to‘pni qabul qilishda – o‘rta, hujum zarbasini yoki to‘siqdan pastlab qaytgan to‘pni qabul qilishda past holatlar egallanadi.

O‘yinchi ma’lum bir texnik usulni bajarish uchun maydon bo‘ylab harakatlanadi. Bunday usul va o‘yinning vaziyatiga bog‘liq holda, qadam tashlab (oldinga, orqaga, yon tomonga), sapchib, sakrab, yugurib, yiqilib turli harakatlarni amalga oshiradi.

Voleybolda o'yinchini texnik tayyorlashning quyidagi bosqichlari mavjud:

1. 1-bosqich- zamin tayyorlash va tasavvur hosil qildirish. Bunda o'rganiladigan harakat to'g'risida tushuncha hosil qilinadi, voleybol o'yinidagi harakatning umumiy sxemasini o'zlashtirish qoida va maqsadlari bilan tanishtirish vazifasi qo'yiladi. Bu bosqichda harakat soddalashtiriladi, mashq uchun sharoit hosil qildiriladi.

2. 2-bosqich- element texnikasini chuqur o'zlashtirish bir necha haftadan bir necha oygacha davom etadi. Bu bosqichning vazifasi sport mashqi texnikasini to'g'ri ijro etish darajasigacha o'zlashtirishdan iborat.

3. 3-bosqich- harakat texnikasini takomillashtirish shug'ullanuvchilarning o'z intilishlari tugagunga qadar davom etadi. Bu bosqichning vazifasi o'yin davomida turli sharoitlarda maksimal zo'r berganda ham texnikani to'g'ri saqlab turish uchun mashqlarni takomillashtirishga erishishdir.

Voleybolda o'yin taktikasi deb muayyan jamoaning ikkinchi bir jamoa ustidan yakka, guruh va jamoa harakatlari yordamida g'alabaga erishish san'atiga aytiladi.

Taktikaning asosiy vazifasi muayyan raqib jamoaga nisbatan mavjud vaziyatga qarab g'alaba sari qo'llaniladigan o'yin vositalari, usullari va shakllarini aniqlab, qo'llay olishdan iborat. O'yinni samarali tashkil etishda jamoa imkoniyatlaridan kelib chiqib, uni quyidagi tamoilda tashkil etish mumkin; 4+2 (to'rtta hujumchi va 2 ta bog'lovchi o'yinchilar) va 5+1 (beshta hujumchi va 1 ta bog'lovchi o'yinchi). Oxirgi variant hozirgi zamon voleybolida juda keng qo'llaniladi. Taktikaning yakka, guruh va jamoa shakllari mavjud. Taktikaning vositalariga esa o'yin priyomlari va ularning barcha turlari kiradi. O'yin taktikasi ikki qismdan: hujum va himoya taktikasidan iborat bo'lib, individual, guruhli va jamoa taktik harakatlari asosida amalga oshiriladi.

Bugungi voleybol o'yinining mohiyati, jumladan, texnik-taktik harakatlarning ijro etilishi aksariyat havoda, ya'ni tayanchsiz holatda amalga oshirilishi bilan farqlanadi. Sakrab zarba berish, to'siq qo'yish, to'p uzatish, yiqilib to'p qabul qilish, to'p kiritish bunga yaqqol misol bo'la oladi. So'nggi yillarda o'yin qoidalarining keskin o'zgarishi (tanani barcha qismi bilan to'p qabul qilish, hisobni tay-brek tizimida olib borilishi, libero o'yinchining joriy etilishi, o'yinchi almashinuvining to'g'ridan to'g'ri amalga oshirilishi, to'rnining pastki qismiga tegishga ruxsat berilishi va h.k.) o'yin sur'atini yanada jadallashishiga olib keldi. Mutaxassislar tomonidan aniqlanganki, har bir musobaqa o'yinida voleybolchilar 300-600 marta, hatto undan ko'p sakrab ijro etiladigan texnik-taktik harakatlarni bajarar ekanlar. Agar o'yindan oldingi razminka davomidagi sakrashlar, o'yin vaziyatlarida to'psiz ijro etiladigan

chalg'ituvchi sakrashlar e'tiborga olinsa, qayd etiladigan sakrashlar hajmi yanada ortadi. Bordi-yu, bu sakrashlarning yillik hajmi nazarda tutilsa, zamonaviy voleybolda yuksak natijaga erishish qanchalik jismoniy imkoniyatlarga bog'liq ekanligi ayon bo'ladi. Albatta, jismoniy tayyorgarlikni yetarli darajada rivojlantirish uslubiy jihatdan yaxshi ishlab chiqilgan mashg'ulot uslubiyatiga bevosita bog'liqdir.

REFERENCES

1. Ayrapetyans L.R., Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. T. 2012 y.
2. Isroilov Sh.X. Voleybol. /Olimpiya zahiralari kolleji talabalari uchun o'quv qo'llanma/. T. 2008 y.
3. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. Darslik .T. 2004 y.
4. Pulatov A.A., Isroilov Sh.X. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma. T. 2007 y.
5. Pulatov A.A. Yosh voleybolchilar tezkorlik-kuch sifatlarini shakllantirish uslubiyati. Uslubiy qo'llanma. T. 2008 y.